

POR UMA REAPROXIMAÇÃO UTILITÁRIA ENTRE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

Carlos Henrique Urquiza¹

RESUMO

Este artigo resulta de pesquisas desenvolvidas em nível de residência pós-doutoral e tem por objetivo defender a viabilidade de uma reaproximação entre o Direito Penal e o Direito Processual Penal, no contexto das necessidades práticas do procedimento persecutório criminal. O referencial teórico adotado é uma leitura unificadora, encampada pelas doutrinas de Júlio Maier, Juan-Sebastián Vera-Sánchez e, sobretudo, Georg Freund. Analisa-se a trajetória histórica que conduziu à separação entre esses dois ramos do Direito, oportunidade em que se identificam seus pontos de convergência, bem como as razões que explicam o distanciamento verificado. Em seguida, são apresentadas ponderações dogmáticas acerca da conveniência de uma maior integração entre tais disciplinas, diante das vicissitudes contemporâneas da justiça criminal. Na apuração dos resultados, identifica-se a existência de um contexto mais amplo, no qual ambas as disciplinas jurídicas podem almejar uma melhor realização de seus papéis no âmbito dos ordenamentos constitucionais modernos. Diante desses resultados, conclui-se que a reaproximação é viável e, por diversas razões jurídicas — especialmente de caráter utilitário —, plenamente defensável.

PALAVRAS-CHAVE: direito penal; direito processual penal; discricionariedade judicial; autonomia científica.

ABSTRACT

This article stems from research conducted at the postdoctoral residency level and aims to argue for the feasibility of a renewed rapprochement between Criminal Law and Criminal Procedure Law, in light of the practical needs of criminal prosecution. The theoretical framework adopted is a unifying approach, grounded in the doctrines of Júlio Maier, Juan-Sebastián Vera-Sánchez, and, above all, Georg Freund. The study examines the historical trajectory that led to the separation of these two branches of law, identifying both their points of convergence and the reasons underlying their subsequent divergence. It then presents dogmatic considerations regarding the desirability of closer integration between these disciplines in view of the contemporary challenges faced by criminal justice systems. In the assessment of the results, a broader context is identified in which both legal disciplines may aspire to a more effective fulfillment of their roles within modern constitutional legal orders. In light

¹ Pós-Doutor em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da UFMG. Bacharel, Mestre, Doutor em Direito Processual Penal e História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vice-Diretor da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (FADIVALE). Professor universitário do bacharelado e pós graduação, com foco nas disciplinas criminais. Docente e expositor convidado por várias instituições de ensino superior de Minas Gerais. Advogado atuante na área criminal. Avaliador em bancas de concursos, processos avaliativos e competições jurídicas. Editor de trabalhos científicos. Consultor jurídico e criminal. Organizador de obras técnicas. Conselheiro do Instituto de Ciências Penais. Delegado de Prerrogativas da Comissão de Prerrogativas da OAB/MG. Membro do Instituto de Advogados de Minas Gerais. Membro da Associação Nacional de Advogados Criminalistas. Palestrante em diversos eventos e autor de artigos técnicos em publicações especializadas.

of these findings, the article concludes that such a rapprochement is feasible and, for several legal reasons—particularly those of a utilitarian nature—fully defensible.

KEYWORDS: criminal law; criminal procedural law; judicial discretion; scientific autonomy.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RELAÇÃO ENTRE OS RAMOS DO DIREITO. 3 O AFASTAMENTO LEGISLATIVO E DOUTRINÁRIO ENTRE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. 4 PERSPECTIVAS DE REAPROXIMAÇÃO TEMÁTICA. 5 O DIRECIONAMENTO COMUM QUE ORIENTA DIREITO ADJETIVO E SUBSTANTIVO. 6 CONCLUSÕES. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Ainda que o Processo Penal seja essencialmente vocacionado à aplicação do Direito Penal, existe pouco debate acerca da capacidade da matéria substantiva determinar questões fundamentais na procedimentalização das persecuções penais.

É emblemático desta controvérsia, a previsão de separação de demandas conexas por discricionariedade do magistrado. Trata-se do artigo 80 do Código de Processo Penal, que faculta a separação dos processos “[...] quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente” (Brasil, 1941).

O artigo traz a faculdade de separação, subordinada a um rol meramente exemplificativo de condições relativas ao fato penalmente relevante² – circunstâncias de tempo ou lugar diferentes – somado a outro de elementos de natureza procedimental – excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória. O artigo encerra-se, então, com a previsão generalista de “outro motivo relevante”, determinação que torna o dispositivo suscetível à técnica de interpretação analógica³.

² O legislador processual parece apreender o fato penalmente relevante (ou fato que potencialmente é um relevante penal) como um evento naturalisticamente verificável. Em regra, não inclui nesta perspectiva a mesma leitura de crime enquanto fato típico, ilícito e culpável, que muito frequentemente alimenta a legislação de direito material.

³ Bitencourt (2024, p. 179) aponta que a interpretação analógica é espécie da interpretação extensiva e ganha operabilidade em contextos onde a vontade da norma é manifesta, mas não sua literalidade sobre os casos não mencionados expressamente.

Outorga-se ao magistrado, na interpretação e aplicação do referido artigo, a faculdade de orientar sua discricionariedade a partir de elementos de processo penal. Não faz qualquer referência expressa, contudo, a conteúdos de direito material que possam influenciar na condução da demanda, excluindo-os, em tese, do alcance imediato da interpretação extensiva. Para fazê-lo, necessário seria a utilização de outra técnica: a analogia, que, no entendimento de Magalhães Noronha (Noronha, 1998, p. 75), não amplia o sentido dos vocábulos, como a interpretação analógica, mas vai além e amplia a própria vontade legal⁴.

É inegável que este e outros dispositivos semelhantes no sistema processual são flancos de condicionalidade do procedimento, pelo objeto de procedimentalização. Uma via de interferência do direito substantivo no adjetivo que pode servir ao melhor interesse dos acusados em processo penal.

Percepções jurídicas determinadas pela pluralidade de agentes, como o concurso de agentes do artigo 29 do Código Penal (Brasil, 1941), por exemplo, dialogam com a previsão epilogada no artigo 80 do Código de Processo Penal, quando dois agentes processados pelo mesmo fato, em contexto de autoria e participação, recebem condução apartadas de seus respectivos feitos.

Se houver algum panorama em que a reunião de processos – aspecto processual – permita uma melhor percepção sobre o a distribuição das culpas – aspecto material –, então, a busca de racionalidade sistêmica, somada à orientação constitucional de tutela aos acusados, deverá apontar para a compulsoriedade da tramitação conjunta.

A feição gramatical do artigo 80, contudo, não faz uma abertura expressa ao valor decisivo de questões de direito material. E, se sobre questões de direito processual a discricionariedade do magistrado parece mantida de maneira ampla, pouco se pode esperar da capacidade das questões substantivas em influenciar a decisão do julgador sobre a reunião de demandas.

Defende-se, contudo, que esse critério de conveniência não pode ignorar situações que impliquem prejuízos substanciais aos acusados ou às capacidades do processo para cumprir com expectativas constitucionais legítimas. Mais do que uma expansão do alcance da norma processual, para abranger questões de direito

⁴ O que não é vedado, em se falando em normas não incriminadoras; é cabível em aplicação *in bonam partem*; e tem admissão expressa no artigo 3º do Código de Processo Penal (Brasil, 1941).

substantivo, na apreciação do magistrado, propõe-se uma autêntica limitação de sua discricionariedade por contingências do Direito Penal: uma superação do atual paradigma de mero juízo de conveniência e oportunidade, que somente pondera aspectos processuais.

É uma proposta de caráter inicialmente utilitário⁵, no sentido de aparelhar o operador do Direito, para solucionar problemas concretos em cenários práticos. Como no caso do mencionado artigo 80, espera-se desenvolver as reflexões justificantes de uma ampliação da vontade legal. Uma extensão tal que permita uma formatação mais constitucional do procedimento por favorecer o acusado em persecução criminal.

Mas, antes que seja oportuno propor parâmetros substanciais de limitação da discricionariedade judicial nesta hipótese ou em outras, é primeiro necessário demonstrar a viabilidade e, depois, a necessidade de uma reaproximação entre Direito Penal e Processo Penal. Este é um ponto crítico, que merece especial esforço investigativo. É decisivo desta questão utilitária de separação de demandas e de tantas outras situações práticas quanto importarem na mútua determinação, pelas disciplinas criminais, da sorte dos acusados em processo penal. Esta é a motivação operacional dos esforços aqui despendidos.

Afinal, a amplamente celebrada independência legislativa e científica, entre os ramos do Direito, parece tratada como uma conquista histórica cuja relativização, quando não retrógada em termos de epistemologia, coloca em risco a autonomia do processo em relação ao seu conteúdo. E, neste sentido, não se observa esforços suficientes no sentido de promover alterações legislativas ou interpretações judiciais que traduzam uma relação mutualística entre Direito Penal e Processo Penal, em melhor sintonia com as mais modernas perspectivas para as ciências criminais.

Conforme se verá, trata-se de um desprezo discreto – mas essencial – à dignidade humana em sua mais ampla feição na sistemática persecutória estatal contemporânea.

⁵ Conceito aqui empenhado em sua acepção teleológica, que condiciona um dado agir ao seu fim. Um tal que se assume como útil por atender a alguma pretensão envolvida. Sob o viés ético-filosófico, é mencionável o “cálculo utilitário”, que compõe as doutrinas utilitaristas de Jeremy Bentham (1974) e John Stuart Mill (2008). Por exemplo, a felicidade para Bentham é verificável pelo cálculo da quantidade de prazer envolvido no contexto sob análise. Para Mill, considera-se também a qualidade desse prazer. Em ambos os casos, contudo, é idêntica a razão entre os impulsos e os interesses envolvidos.

O presente artigo é fruto das pesquisas desenvolvidas a nível de Pós-Doutoramento, junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O relatório desenvolvido, que ora se ignora, teve como tema interregno incontornável, a proposição da reaproximação do Direito Penal com o Direito Processo Penal no bojo das legislações modernas.

Para chegar a esta percepção, desenvolveu-se uma análise da evolução histórica da relação entre os referidos ramos do direito, bem como de suas legislações. Esta fase é essencial para que se perceba a natureza dos pontos que, desde o início das propostas de separação, serviu para desunir e diferenciar os conteúdos.

Após esse primeiro ponto basilar, prospectou-se, em sede doutrinária, os posicionamentos teóricos de relevância que demonstram a viabilidade da reaproximação entre os dois campos do Direito. E, por fim, desenvolveu-se o argumento acerca das perspectivas dessa reconciliação para o direito positivo e para as ciências jurídicas dentro do que se pode afirmar ser a orientação programática mais condizente com o Estado Constitucional e Democrático de Direito.

A conclusão desta iniciativa científica é o que se apresenta à comunidade acadêmica através do presente artigo.

2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RELAÇÃO ENTRE OS RAMOS DO DIREITO

Desde o final do século XVIII, a ciência processual penal gradualmente alcançou uma muito perseguida independência do Processo Penal em relação ao Direito Penal Material.

A historiografia jurídica parece entender que o Direito Penal só obteve autonomia temática entre os séculos IV e VI e, apenas no século XIV, com o protagonismo da doutrina italiana, foram desenvolvidos conceitos “emancipados” das demais áreas do Direito. O processo foi, por muito tempo, ainda indistinto do substancial penal, conforme se infere em algumas das legislações ocidentais mais relevantes entre os séculos XIII e XVI, como as Ordenações Portuguesas, as *Siete Partidas* de Afonso X de Castela, a *Constitutio Crimis Carolina* e o direito canônico (Hespanha, 2015, p. 271).

Para Luigi Lucchini, o processo penal traçou um percurso evolutivo, especialmente marcado por três fases, até alcançar uma independência científica

amplamente reconhecida: o período dos glosadores, o dos práticos e o dos precursores (LUCCHINI, 1921, p. 87). A primeira fase – entre os séculos X e XVI – é caracterizada por uma subdivisão entre a exegese rudimentar, conhecida como “glosa”, e uma segunda, identificada como “fase dos pós glosadores”. Entre os glosadores, é possível citar Irnério, Búlgaro, Placentino, Bernardo de Dorna, além das obras *Liber Papiensis*, *Quaestiones ac monita*, *Placiti forma glossata*, *Lucerna Juris*, *De Judiciis*, *De varoetate actopme*, *Summula de libellis* (Manzini, 1921, p. 9).

Bártolo de Sassoferrato parece ser o patrono dos pós-glosadores, conforme leciona René Garraud na obra jurídico-histórica *Traité Théorique et Pratique d’Instruction Criminelle et de Procédure Pénalle*. De Sassoferrato advieram *De carceribus*, *De quaestionibus*, *Ordo iudicii: de testibus*. Não se pode ignorar, contudo, a *Practica Criminalis* de Jacobus Bellevisu e *Tractatus de Maleficiis*, de Albertus Gandinus (Garraud, 1913, p. 136). Dentre as notórias obras do período, contudo, Frederico Marques dá destaque à monografia *De Tormentis* – de autor desconhecido –, que, em seu entendimento, talvez, seja “[...] a mais antiga monografia de processo penal” em que “(...) delineia-se a separação entre este e o Direito Material” (Marques, 2009, p. 88).

Entre os séculos XVI e XVIII, os práticos foram responsáveis por desenvolver uma ordem mais sistemática de exposição do direito criminal, elevando as discussões e proporcionando uma maior depuração do conteúdo, como explica Enrico Ferri. São expoentes entre os práticos: Júlio Claro de Alexandria com a coleção *Septem libri sententiarum receptarum*; e Próspero Farinácio com *Praxis et theoricæ criminalis libri e Varie questionaes et opiniones criminalis* (Ferri, 1931, p. 24). A abordagem temática dessas obras já revelava a perspectiva de independência entre os conteúdos de Direito Penal e Direito Processual Penal.

Foram os precursores que, no século XVIII, prepararam o caminho científico para a mudança legislativa operada pelo *Code d’Instruction Criminelle* de 1808 e, com ele, a separação legislativa paradigmática entre conteúdos. Cesare de Beccaria ganha o Ocidente com *Dos Delitos e das Penas*, em que critica sistematicamente o sistema processual inquisitório (Beccaria, 2005). Gaetano Filangieri buscava resgatar as origens romanas em prol de uma evolução do sistema. E Pereira e Souza, com o

Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal, arejou a Península Ibérica com um projeto doutrinário já bem cultuado em Portugal pelas ideias de Pascoal de Melo Freire (Florian, 1933, p. 29).

As obras que se seguiram o período, como *Tratié de l'nstruction Criminelle*, de Faustin Hélie, *Della Procedura Penal nel Regno dele Due Sicilie*, de Nicola Niccolini, e *Commento al Codice di Procedura Penal per el Regno d'Italia*, de Francisco Saluto, já apresentam a abordagem de conteúdo processual com clara autonomia científica. Todavia, é o *Elementi di Procedura Penale*, de Luigi Lucchini, que parece receber o mérito do batismo científico (Marques, 2009, p. 92).

Felipe da Costa De-Lorenzi, Guilherme Francisco Ceolin e Bruno Tadeu Buonicore defendem que o sincretismo entre disciplinas foi gradualmente superado por duas frentes intelectuais complementares: “[n]o plano científico, em virtude do refinamento conceitual e das necessidades metodológicas particulares de cada disciplina e, no plano legislativo, em razão do processo de codificação” (De-Lorenzi, 2023, p. 22).

Embora seja dificultoso graduar os diplomas legislativos conforme o decréscimo no sincretismo, como fazem os autores em relação ao Código Penal de Leopoldo I, da Toscana, o Código Penal, de José II da Áustria, os códigos de Napoleão e o Código Penal, da Bavária, parece certo posicionar Feuerbach na vanguarda da dogmática distintiva.

Em perspectiva, há uma clareza inédita nos escritos de Feuerbach naquilo que diz respeito às projeções de separação entre o conteúdo das normas criminais da Alemanha. Porque não é nada menos do que lúcida a leitura do processo como uma forma de o Estado fazer valer seus direitos que, apesar de decorrentes da própria lei penal, não se confundem com ela. A autonomia, tanto do direito material quanto do direito processual, desenvolve-se, então, em aprimoramento de técnicas legislativas e construções dogmáticas.

3 O AFASTAMENTO LEGISLATIVO E DOUTRINÁRIO ENTRE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

Diaz Canton observa que o ensejo doutrinário em distinguir as matérias se deriva das discussões sobre a possibilidade de diferenciar os pressupostos e os

impedimentos processuais das demais condições que fundamentam ou excluem a punibilidade para além do injusto culpável (Cantón, 2005, p. 1).

Da mesma forma que as ciências jurídicas respectivas, as legislações penal e processual se estabeleceram em espaços de normatização bem delimitados e significativamente independentes, é dizer que a norma adjetiva permite ao processo ser autorreferente na operacionalização dos sistemas persecutórios, buscando o direito material apenas como pressuposto lógico ou como parâmetro de legitimidade⁶.

De fato, desde a realização de Lucchini – que, obviamente, é uma expressão de todo contexto científico que lhe é contemporâneo – o impulso de sistematização dado aos legisladores do direito continental não deixou espaço para uma reunificação absoluta entre as matérias. Ainda, se algum viés metodológico sustentar que a separação entre penal e processo não é uma apreensão completamente apriorística, as ciências jurídicas obraram para que a identificação temática das matérias se tornasse, ao menos, intuitiva ao legislador, operadores e juristas.

Ainda que as mudanças paradigmáticas operadas no século XVIII estabelecessem como pináculo comum às normas criminais, uma (então) recém identificada irrenunciabilidade da dignidade humana, essa diretriz comum não foi suficiente a impedir aquela diferenciação perseguida na doutrina e na legislação (Marques, 2014, p 125). Nunca é demais destacar que as projeções de separação pensadas e realizadas, desde então estiveram sempre a mirar a mais ampla realização dos direitos fundamentais, cujo reconhecimento tem-se por fruto da Revolução Francesa, principalmente os da geração inaugural (Horta, 2011, p. 103).

Em outras palavras, aquele aspecto teleológico comum, que unia os dois ramos do Direito, foi também o motivador de seu distanciamento progressivo. Daí de se notar que a autonomia e independência foram *status* conscientemente buscados na expectativa de melhor consolidar institutos em função da agenda pós revolucionário.

Por isso, já entre os primeiros expoentes da Escola Clássica, observava-se, tanto na estirpe teórico-filosófica de Beccaria quanto no período ético-jurídico de

⁶ Relação inafastável em qualquer hipótese, eis que determina a estrutura epistemológica do sistema jurídico na percepção do da infração penal (Ferrajoli, 2014, p. 49-50).

Francesco Carrara, críticas de cunho incipientemente processual aos métodos de exercícios do poder, além das discussões tipicamente penalistas sobre punibilidade, pena e responsabilidade. Ainda que, entre aqueles precursores do Direito Penal Liberal, a proposta legitimadora (das críticas) tenha sido o contratualíssimo utilitarista; e, entre Carrara e seus seguidores fundantes da dogmática penal, tenha sido o Direito Natural impulsionado pela correspondência da lei eterna aos sentimentos da consciência universal; ambos impuseram pronto enfrentamento aos excessos do Estado nos procedimentos persecutórios.

Não por outro motivo, os debates inaugurais da ciência processual estavam diretamente ligados ao exercício do poder através do processo, no contexto das arbitrariedades tirânicas ou inquisitoriais. Então, os primeiros temas, como verdade, prova, interrogatório, tortura e jurisdição, visavam os ideários iluministas em tão ou maior medida que os debates essencialmente penais.

E, mesmo naquilo que o processo penal se desenvolveu com suporte nos “ganhos” da teoria geral de processo, há apreço à dignidade humana na medida em que se convencionou tomar a formalidade procedimental como eventual garantia do acusado. Então, a estruturação da legislação e do Direito Processual Penal se tornou expressão da tutela da dignidade humana por si mesma.

Aliás, a complexidade das meditações provocadas por Oskar Von Bülow no século XIX (Bülow, 2005, p. 6), deixaram claro: o divórcio se tornara irreversível na legislação positiva e nos institutos nela expressos. Corolário disso, na teoria de Bülow, é verificável, em suas formulações de relação processual, enquanto projeção jurídica autenticamente desenvolvida a partir de problematizações comparáveis, mas essencialmente paralelas. Ele observa que o processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. E conclui: “[...] enquanto as relações jurídicas provadas que constituem matéria do debate judicial, apresentam-se como totalmente concluídas; a relação jurídica processual se encontra em embrião”.

Não se pode negar ou desmerecer o quão substancial foi o desenvolvimento da ciência jurídica processual em decorrência da sua “auto reconhecida” autonomia. A afirmação de autonomia, contudo, não pode ser um empecilho para que o processo

penal e o Direito Penal sirvam como instrumentos da liberdade. Caso isso se verificasse, tornar-se-iam ambos a negativa daquilo que justifica sua existência⁷.

A proposição também não traz riscos à independência, conforme demonstrado. Não é um projeto de reunificação dogmática a ignorar conquistas jurídicas históricas, mas, antes, uma reaproximação. Porque as legislações parecem ter isolado as normas de processo e as de Direito Penal de tal forma, que o aplicador é induzido a considerar apenas os parâmetros téticos de dada norma, unicamente no que concerne ao papel dela na disciplina adjetiva ou substantiva da qual faz parte.

Pleitear uma aproximação entre o substantivo e o adjetivo penal, em prol de um procedimento mais racional nesse contexto, é uma pretensão salutar. Eis que o desejo de conferir racionalidade ao processo penal alinha-se com sua própria estrutura principiológica e operacional. Não é, portanto, novidade na ciência jurídica, a composição estratégica de institutos das duas áreas.

4 PERSPECTIVAS DE REAPROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Júlio B. J. Maier, referência mandatória nas problematizações modernas sobre o tema, desdenha das distinções entre as matérias jurídicas, quando afirma que os institutos jurídicos respectivos cruzam seus planos de influência e se aproximam em seus efeitos (Maier, 1999, p. 301). Mas ainda que a distinção de conteúdos seja absolutamente irrelevante, a opção do legislador em codificar o Direito Penal separadamente do processo justifica as indagações sobre a natureza da relação sistêmica entre eles, no contexto do ordenamento criminal. Parece haver algum consenso na ideia de que a autonomia de ambos deve ser relativizada para alcançar uma dada finalidade comum. O que não é uniforme é a percepção acerca desta finalidade.

Na doutrina alemã, Georg Freund destacou-se por problematizar a (in)capacidade do Direito Penal em alcançar seus fins de política criminal sem se

⁷ Essa orientação teleológica fundamental das matérias criminais lhes torna peculiares no comparativo com a relação análoga entre Direito Civil e Processo Civil.

aproximar do processo. Este, identificável como o inevitável meio para a concretização do direito material.

O raciocínio desenvolvido parte da necessidade de alcance da efetividade das normas penais. Em primeira análise, as normas de sanção passam por análise através de dois aspectos: a missão da sanção em pronunciar acerca da culpabilidade e missão de impor uma pena. Fala-se ainda de um aspecto transcendente que aponta para a ideia de fim de uma reação “adequada” (Freund, 2004, 98-101). O problema é claro: as reflexões sobre o fim da pena ultrapassam o marco tradicional do Direito Penal (Freund, 2004, p. 1-5).

O cerne da ideia de Freund pode se resumir, nas suas próprias palavras, no princípio de que todos os requisitos da reação (estatal) devem vincular-se à mesma ideia (de fim) da reação correta (adequada) ante uma (presumida) infração normativa, para restaurar a paz jurídica perturbada (Freund, 2004, p. 102).

Para Antônio Vieira e Paulo Queiroz o posicionamento de Freund constitui um “esforço teórico (e retórico) no sentido de viabilizar a aplicação antecipada da pena em (ou no curso do) processo, bem como abolir ou relativizar certas e determinadas garantias do processo em casos importantes” (Vieira, Queiroz, 2008, p. 472). Não é por outra razão que os autores reputam que essa condução leva a um sistema integral não garantista (Vieira, Queiroz, 2008, p. 472).

Havendo ou não razão nas críticas que reduzem a aptidão garantista da pesquisa de Georg Freund, é indiscutível o mérito do jurista em perceber que o Direito Penal, se não considerando em um sistema penal mais amplo, não passa de simples projeto de condições ideais. O processo penal, nesse contexto, se destaca pelo papel de “redigir” uma parte essencial do próprio Direito Penal, determinando que este se aplique de acordo com o Direito em si (Freund, 2004, p. 107).

O argumento essencial de Freund, mesmo justificado de forma particular, não se distancia daqueles que são desenvolvidos por outros partidários da reaproximação, principalmente por sua matriz eminentemente utilitarista⁸. No caso de Freund, a reunião atende a uma mesma necessidade de legitimação do fim, o que não ignora um contexto maior (Freund, 2004, p. 113.). Este, para o professor argentino Júlio Maier, traduz-se nas necessidades de política social (Maier, 1999, p. 163). Com

⁸ Sobre o papel conferido ao processo penal, ver Passos (2000, p. 87).

fundamento semelhante, Fernando Díaz Cantón entende que ambos, processo e direito material, funcionam como instrumentos de controle social e são necessários em aplicação coordenada para essa finalidade (Cantón, 2005, p. 2).

O espanhol Juan-Sebastián Vera-Sánchez também indica que a aproximação entre as matérias se presta a uma finalidade de proteção do imputado.

Esta se resume na justiça da decisão produzida em cumprimento das regras destinadas a impor um limite ao exercício da potestatividade punitiva do Estado (Sánchez, 2011.p. 6.).

Em resumo, considerando a existência de uma separação entre matéria penal e processual, mesmo se irrelevante em um plano valorativo, a aproximação entre as normas respectivas é justificável dada uma finalidade por alguns compreendida como a política social; por outros, como o controle social, a manutenção do sistema jurídico ou mesmo como proteção do acusado perante o Estado. A proposta exemplificada no introito deste artigo, de autorizar a determinação da norma processual de separação de demandas, pelas vicissitudes de direito material, atende perfeitamente a tais pretensões finalísticas.

Primeiramente, porque dificulta os episódios em que o agente deixa de ser punido ou é punido aquém de sua culpabilidade. Afinal, só realiza devidamente as pretensões da política criminal e do próprio sistema a persecução que observa integralmente a racionalidade projetada pelo legislador⁹.

Por outro lado, finalidade de proteção ao acusado também é alcançada pela maior justeza sobre o contexto jurídico em questão. Figueiredo Dias aponta que, no contexto do Estado de Direito, na função e na tarefa da dogmática jurídico-penal, o jurista deixa de ser considerado um simples “fazedor de silogismos” para se tornar alguém com a responsabilidade de “procurar e encontrar a solução mais justa” (Dias, 2007. p. 27).

Essa ideia de justiça se une a outras em um vértice dos conteúdos programáticos dos ordenamentos constitucionais vocacionados ao desenvolvimento social pautado pela dignidade humana. Então o cenário em que a reaproximação

⁹ Este será o tema de uma futura publicação que complementarás as aspirações deste artigo.

desejada se justifica e se realiza é essencialmente aquele no qual é identificável um aspecto teleológico comburente.

5 O DIRECIONAMENTO COMUM QUE ORIENTA DIREITO ADJETIVO E SUBSTANTIVO

Nenhuma dúvida subsiste à afirmação de que a solução mais justa tem por base o alinhamento entre o sistema persecutório e as bases humanitárias de frequência constitucional. Se as conclusões deste estudo apontarem para uma ampliação do espaço para o exercício do contraditório, por exemplo, então, é forçoso reconhecer sua vocação para o aprimoramento da sintonia entre o processamento criminal e as diretrizes constitucionais. Naquele cotejo de legitimidade da interdependência de normas processuais e penais, pela finalidade “garantista”, o alinhamento constitucional é o pressuposto do próprio exercício legítimo de poder. Como afirma Daniel Pastor, um processo penal de bases constitucionais opera como condição objetiva de punibilidade (Pastor, 2002, p. 588-591).

Não por outra razão, dentre os dez axiomas de Ferrajoli, quatro têm conotação processual¹⁰, demonstrando não apenas a compreensão do autor acerca de um sistema único de penal e processo, mas também o fato de que o indivíduo é resguardado, perante o Estado, indistintamente por meio das normas de ambas as naturezas. A reunião delas em ressonância constitucional é apenas a prova de que o modelo é legítimo. E lhe conferir um emprego utilitário não desvirtua essa ressonância.

Inclusive, uma problematização apresentada pelo jurista ao discutir uma ciência conjunta do Direito Penal é “[...] até onde o pensamento do problema se pode introduzir (ou mesmo se sobrepor ao) pensamento do sistema”. Essa questão, apresentada no contexto de delimitação entre Dogmática Penal, Criminologia e Política Criminal, é a mesma ponderada entre direito e processo. Dizer que o processo penal deve se curvar perante alguma vicissitude dogmática do Direito Penal é fragilizar a própria capacidade do procedimento em se expressar como uma forma de justiça em si.

¹⁰ *Nulla culpa sine iudicio, nullum iudicio sine accusatione, nullum accusatio sine probatione, nulla probatio sine defensione.*

Esse parece ser um obstáculo dogmático legítimo que poderia ser enfrentado em muitos graus e âmbitos. Mas, ao que interessa ao estudo aqui desenvolvido, é suficiente apontar para a própria particularidade do problema apresentado. Não há conflito de normas quando se propõe uma maior capacidade de interferência de questões de Direito Penal na condução dos procedimentos persecutórios. Afinal, a forma de integração entre penal e processo, aqui questionada, dá-se em um contexto de verificação da amplitude da norma e/ou do vocábulo empregado; ou, então, insere-se em uma hipótese na qual o legislador abre espaço para a discricionariedade do julgador¹¹. E, se é o julgador – e não o legislador de matéria processual –, que, em tese, deveria se flexibilizar em prol da questão penal, então, o risco de conflito não se realiza.

Daniel Pastor lida com a questão apresentando a problematização doutrinária feita pelos juristas Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia e Alejandro Slokar acerca de obstáculos à resposta punitiva do Estado. Segundo Pastor, a impossibilidade de diferenciação desses obstáculos no que diz respeito à qualidade – se penal ou processual – demonstra a impertinência de uma separação essencial entre o processo e seu correspondente material (Pastor, 2002, p. 600-601). Mas, em uma visão mais ampla, a separação essencial não é apenas impertinente, como aponta Pastor. É, de certa forma, um obstáculo àquele que seria o fluxo natural dos sistemas jurídicos rumo à melhor realização do conteúdo programático humanístico, como bem asseveraram os doutrinadores citados há pouco, quando evidenciam os Direitos Humanos no núcleo dos argumentos desenvolvidos.

Esse movimento de parte da doutrina parece ir ao encontro das previsões de Cezar Roberto Bitencourt. Na sua leitura sobre as perspectivas para o futuro das ciências criminais, a internacionalização das matérias é um passo no caminho da construção do vetusto ideal e de justiça universal. Uma reinvenção do Direito comum, que supera barreiras geográficas (Bitencourt, 2024, p. 71).

O indispensável apego aos Direitos Humanos, nesse sentido, invariavelmente conduz os sistemas jurídicos à superação da ideia de verdade revelada: resquício dos afluentes religiosos do Direito, característicos do tempo em que sua formação vinha

¹¹ Como é o caso do artigo 80 do Código de Processo Penal, exemplificado na introdução.

de “cima” e sua condução era feita somente por intérpretes oficiais. O novo paradigma, então, é de uma verdade compartilhada, que alimenta e é alimentada pelo pluralismo jurídico. Aqui, espera-se, nas palavras de Bitencourt (2024, p. 72), que o Direito comum do amanhã seja “[...] comum, igualmente aos diferentes setores do Direito para assegurar a coerência de cada sistema, apesar da especialização crescente de regras”.

Essa perspectiva, que reúne justiça universal, verdade compartilhada e direito comum, parece harmônica com as soluções apontadas pela doutrina jurídica nas linhas acima. Conforme visto, as situações concretas podem demandar uma reaproximação entre Processo e Direito Penal, que supera o mero diálogo ou a simples coerência. Em um contexto de primazia da dignidade humana, nada impede que as ciências criminais se aproximem, em alguma medida, daquela ideia de direito comum, vislumbrada por Cezar Bitencourt.

Muito pelo contrário. Se são celebradas aquelas proposições de Vera-Sánchez, Figueiredo Dias e Luigi Ferrajoli, é porque parecem permitir uma condução do Processo Penal em acerto programático com o Direito Penal, especialmente no que diz respeito à mais ampla preservação do acusado diante do Estado. Norma substantiva e adjetiva, então, abdicam dos respectivos rótulos para se tornarem norma protetiva, asseguradora ou garantista do acusado e de tudo que circunda sua posição frente ao Estado acusador.

Por isso, a união lhe privilegia como ser humano, como dignitário de intimidade, como titular de direitos individuais e com tantas condições mais quanto comportarem o modelo de dignificação do homem. Quando pouco e ao menos, como o componente hipossuficiente do polo passivo de uma relação processual desigual, como é essencialmente o caso nas demandas criminais.

Ciente de que, como afirma Bettiol, as normas não vivem como “mônadas” isoladas, mas se reagrupam entre si com base em critérios teleológicos superiores aos escopos singulares (Bettiol, 1966, p. 106), a consciência de que existem ganhos recíprocos para o Direito Penal e para o Direito Processual em um mutualismo¹² entre os dois campos tem como pressuposto o eixo comum de realização da política criminal, tão bem visualizado por Figueiredo Dias (Dias, 2007, p. 35). E, se esse eixo

¹² Referência à relação ecológica entre duas espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam reciprocamente.

operar em harmonia constitucional com as diretrizes de dignidade humana, as expectativas de realização de um direito comum, a partir do vislumbre de verdade compartilhada, constituirão o melhor legado das ciências criminais contemporâneas para a posteridade.

6 CONCLUSÕES

As investigações desenvolvidas partiram de um primeiro interesse acerca da real determinabilidade das questões de Direito Penal, sobre a condução dos procedimentos persecutórios criminais. Colocou-se em destaque um problema prático: a defesa da limitação à discricionariedade judicial na separação de demandas – artigo 80 do Código de Processo – por razões de direito material, embora o dispositivo legal não imponha a obrigatoriedade sequer por conveniência do próprio processo.

Observou-se, então, que esse debate precisa ser antecedido por outro, através do qual se investigaria a viabilidade de uma reaproximação, ainda que utilitária, entre Direito Penal e Direito Processual Penal e em qual contexto essa reintegração seria viável. Essa análise prelibatória do assunto mais amplo foi o objeto motriz da pesquisa relatada no presente artigo.

Os paradigmas de constitucionalidade e dignidade humana – frutos da modernidade – superaram o *status* de meras balizas. Espera-se do sistema a máxima efetividade deles e de outros princípios norteadores. O estudo desenvolvido demonstrou como o Direito Penal e o Direito Processual Penal, ainda quando autônomos e independentes, continuam a representar essencialmente o resguardo da dignidade do homem naquilo que exigem como pressupostos mais ou menos imediatos para a responsabilização criminal.

São ressalvas constitucionais ao imediato cumprimento das pretensões punitivas do Estado, por exemplo, tanto os elementos do tipo – matéria de Direito Penal – quanto o contraditório efetivo – assunto de processo penal. E, servindo dessa forma, direito substantivo e adjetivo, unidos, podem determinar legitimamente a condução do procedimento criminal. Os critérios teleológicos superiores, comuns às

disciplinas criminais, podem orientar um diálogo interdisciplinar com finalidades práticas, porquanto estão a realizar o próprio escopo que sempre orientou ambas as disciplinas.

Viu-se que a subserviência a valores comuns resultantes da mudança paradigmática do século XVIII esteve presente desde as concepções mais primitivas de autonomia processual, mas também se fez notório que essa subordinação jamais se convolou em obstáculo ao desenvolvimento das doutrinas e legislações com progressiva independência. Independência esta que se deu em conceitos, matérias e até em perspectivas epistemológicas. Até alcançar uma contemporaneidade na qual os debates acerca da conexão material subjetiva por concurso – matéria de Direito Processual – desenvolve-se em absoluta alienação aos debates sobre autoria e participação em crimes especiais – assunto de Direito Penal –, ainda que o núcleo temático de ambos seja essencialmente semelhante.

Mas o eventual vislumbre de que um aprimoramento utilitário no diálogo entre os dois ramos do Direito poderia beneficiar um acusado criminal em um caso concreto é um convite a se reavivar o núcleo de aspirações (e inspirações) jurídicas comuns. Uma ode ao sentimento de outrora, quando fora responsável por estimular os desenvolvimentos individuais das disciplinas.

Esse sentimento matricial resgatado, ressurgiu agora incumbido de realizar as expectativas para o Direito do amanhã. Nas perspectivas para o futuro, onde as verdades compartilhadas contribuem com a elaboração de um novo Direito comum, repousa o desejo de desenvolvimento uma justiça universal pautada pelos originais da modernidade, mas sob novas formas: mais amplas e efetivas; mas invariavelmente voltadas ao desenvolvimento do ser humano.

Daí, surge o ônus aos juristas e operadores da atualidade. Ainda que se mantenham como ciências jurídicas autônomas, a complexidade progressiva das relações, das instituições e dos valores tutelados tendem a demandar um esforço para reaproximar – ainda que utilitariamente – Direito Penal e o Processo Penal, potencializando a vocação de ambos para tutelar eficientemente a dignidade humana.

REFERÊNCIAS

BECCARIA, Cesare Bonesana. **Dos delitos e das penas**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BENTHAM, Jeremy. **Uma introdução aos princípios da moral e da legislação**. São Paulo: Editora Abril, 1974.

BETTIOL, Giuseppe. **Direito penal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal**. Parte Geral. 30. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2024. v. 1.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm.

BÜLOW, Oskar Von. **Teoria das execuções e dos pressupostos processuais**. Campinas: LZN, 2005.

CANTÓN, Fernando Díaz. Vicissitudes de la cuestión de la autonomía o dependencia entre el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. **Revista General de Derecho Procesal**, n. 7, pp. 1-18, 2005. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1273137>.

DE-LORENZI, Felipe da Costa; CEOLIN, Guilherme Francisco; BUONICORE, Bruno Tadeu. As relações de complementaridade entre direito penal, direito processual penal e política criminal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília: DF, v. 13, n. 1, p. 18-40, abr. 2023. Disponível em: <https://www.publicacoes.uniceub.br/RBPP/article/view/9100>.

DIAS, Jorge de Figueiredo. **Direito penal**. Tomo I. São Paulo: RT, 2007.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal**. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

FERRI, Enrico. **Princípios de direito criminal**. São Paulo: Acadêmica, 1931.

FLORIAN, Eugenio. **Elementos de derecho procesal penal**. Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1933.

FREUND, Georg. Sobre la función legitimadora de la idea de fin en el sistema integral del Derecho Penal. *In*: FREUND, Georg; WOLTER, Jürgen. (Eds.). **El sistema integral del derecho penal: delito, determinación de la pena y proceso penal**. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2004. p. 91-128.

GARRAUD, René. **Traité théorique et pratique du droit pénal français**. 3. ed. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1913.

HESPANHA, António Manuel. **Como os juristas viam o mundo**: direitos, estados, coisas, contratos, ações, crimes. Lisboa: Create Space, 2015.

HORTA, José Luiz Borges. **História do estado de direito**. São Paulo: Alameda, 2011.

LUCCHINI, Luigi. **Elementi di procedura penale**. 5. ed. Florença: G. Barbera, 1921.

MAIER, Julio B. J. **Derecho procesal penal**. 2. ed. Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1999.

MANZINI, Vincenzo. **Trattato di diritto penale italiano**. 2. ed. Turim: Unione Tipografico, Editrice Torinese, 1921.

MARQUES, José Frederico. **Elementos do direito processual penal**. Campinas: Millenium Editora, 2009.

MARQUES, Carlos Henrique Alvarenga Urquiza. **Tortura**: de método a crime. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9HKKDU>.

MILL, Stuart. **A Liberdade/utilitarismo**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

NORONHA, Edgard Magalhães. **Direito penal**. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

PASSOS, J. J. Calmon de. **Direito, poder, justiça de processo**: julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

PASTOR, Daniel R. **El plazo razonable en el proceso del estado de derecho**: una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones. Buenos Aires: AdHoc, 2002.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. **La expansión del derecho penal**: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. 3. ed. Madrid: Edisofer, 2011.

VIEIRA, Antônio; QUEIROZ, Paulo. Sobre a relação entre direito penal e direito processual penal. In: MOREIRA, Romulo Andrade. (org.). **Leituras complementares de processo penal**. Salvador: JusPodvim, 2008. p. 469-477.